

Guión de observación en el aula

Fecha de la observación:

Hora de inicio:

Espacio observado:

Tipo de actividad:

Actores de la comunidad presentes:

Propósitos de la observación:

- **De las prácticas Docentes en el Aula**

Registrar las adaptaciones para el alumnado con NEE, la gestión del aula y la participación estudiantil. Registrar las barreras.

Documentar las prácticas de educación inclusiva y evaluar su adecuación a los marcos normativos, identificando las fortalezas y las deficiencias.

- **De las Interacciones estudiantiles**

Explorar las percepciones de la comunidad sobre la inclusión a través de las dinámicas estudiantiles e identificar las barreras sociales a la educación inclusiva.

- **Del entorno escolar y accesibilidad**

Evaluar las barreras físicas y de recursos que dificultan la educación inclusiva en un entorno rural, fundamentando estrategias de mejora.

Aspectos a observar	Registro descriptivo	Comentarios del observador